

TEORIA DAS FILAS E SOLUÇÕES PARA PROCESSOS DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE HIPERMERCADO

Peterson Rony Vicente de Matos^{1*}, Cristovão Rocha Sousa², Roberto Ramos Morais³

¹ FATEC-ZL, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, matos.academico@gmail.com

² FATEC-ZL, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, cristovao.rocha@gmail.com

³ FATEC-ZL, Avenida Águia de Haia, 2983, Brasil, rrmorais@uol.com.br

RESUMO. No segmento logístico há atividades que tem por nome atividades primárias, ou seja, armazenar, transportar e processar os pedidos, estas por sua vez, são as atividades que mais colaboram com o aumento da velocidade dos processos das operações logísticas. Em hipermercados, por outro lado são de suma importância ao sucesso no desempenho logístico da organização, quando executadas de maneira responsável. O objetivo deste trabalho é apresentar a solução para melhorar a produtividade de abastecimento de lojas de hipermercados em específico, a velocidade de carregamento de paletes em carretas, bem como outros processos. A metodologia utilizada foi a exploratória, além disso foi necessária a realização de modelagem e simulação computacional em Arena utilizando o atual cenário de lojas do comércio varejista e atacado. O resultado obtido no cenário futuro simulado foi a surpreendente melhoria do processo comparada com o cenário anterior. Foi concluído que além da redução dos tempos operacionais, podemos dizer que os CDs propiciam atendimentos mais eficazes juntos aos clientes, favorecendo uma distribuição rápida e eficaz dos produtos dada a competitividade entre as organizações, o uso de CDs (Centros de Distribuição) pelas organizações favorece as operações.

Palavras-chave. *Arena, Simulação, Comércio, Atacado, Varejo.*

ABSTRACT. In the logistics segment there are activities that have as its name primary activities, that is, store, transport and process orders, these in turn, are the activities that most collaborate with the increase in the speed of logistics operations processes. In hypermarkets, on the other hand, they are of paramount importance to success in the logistics performance of the organization, when executed responsibly. The objective of this work is to present the solution to improve the supply productivity of specific hypermarket stores, the speed of loading pallets on trailers, as well as other processes. The methodology used was the exploratory, in addition it was necessary to perform modeling and computational simulation in Arena using the current scenario of retail and wholesale stores. The result obtained in the simulated future scenario was the surprising improvement of the process compared to the previous scenario. It was concluded that in addition to the reduction of operational times, we can say that CDs provide more effective service together to customers, favoring a rapid and effective distribution of products given the competitiveness among organizations, the use of CDs (Distribution Centers) by organizations favors operations.

Keywords. *Arena, Simulation, Trade, Wholesale, Retail.*

1. INTRODUÇÃO

Na logística há atividades primárias, ou seja, armazenar, transportar e processar os pedidos, estas por sua vez, são as tarefas que mais colaboram com custos da instituição, por outro lado são de suma importância ao sucesso na performance logística da organização, quando executadas de maneira responsável. No atual cenário podemos dizer que os CDs propiciam atendimentos mais eficazes juntos aos clientes, favorecendo uma distribuição rápida e eficaz dos produtos, além de auxiliarem no serviço de pós-venda e na logística reversa (BOWERSOX et. al, 2001).

Dado a relevância dos CDs ao sucesso das operações logísticas, o presente estudo pretende realizar

uma análise no que tange aos processos de movimentações logísticas de paletes entre a UL e as Uvs, visando propor mudanças no atual cenário da UL que viabilize maior volume de sortimentos entregues a cada UV, a fim de suprir a demanda de venda e evitar ruptura de gôndolas, além de identificar as oportunidades nos processos de separação e endereçamento dentro dos depósitos de cada UV propondo mudanças, para que esse volume extra, seja, absorvido.

No entanto quando se refere a realizar mudanças sempre haverá forças opositoras, no âmbito empresarial, essa declaração ganha ainda mais notoriedade, dado que tais mudanças trazem consigo: intervenção nas atividades, o que incidirá na perda de tempo, custos e receitas da instituição, etc., porém, como mensurar se tais mudanças trarão de fato tais benefícios propostos e como será o ambiente nesse cenário idealizado. Visando responder essas perguntas, existem diversos softwares de simulação que visam auxiliar os tomadores de decisões, que poderão realizar simulações do presente e do futuro momento da organização. Este por sua vez identificará os gargalos existentes no processo, ociosidade e se há falta ou excesso de recursos, etc. Proporcionando uma visão ampla que viabilizará uma melhor interpretação do presente cenário da organização (PIZZOLATO, 2003).

A proposta do dado estudo é viabilizar o melhor cenário, objetivando a melhora no desempenho do dito departamento, mediante a utilização do software Arena®. Para melhor compreensão da proposta deste trabalho abordaremos conceitos referentes a centro de distribuição, teoria das filas e simulação. Além de simularmos cenários, objetivando a identificar o melhor para desempenho do dito departamento, para tal, utilizaremos o software denominado Arena®.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: TEORIA DAS FILAS

Para Mohan e Chandra (2016) a fila se conceitua por meio de entidades que se colocam uma atrás das outras, chegam de forma aleatória e se ordenam cronologicamente a um ponto de embarque, ou também, uma estrutura de organização de dados, onde estes são recuperados na mesma ordem cronológica a qual foram inseridos.

É comum encontrarmos filas em um supermercado, agências bancárias, terminais de ônibus, estações de trens e metrô. Todavia as filas não se limitam a isso, esta pode ocorrer em outros cenários – ambientes – podendo ser, no caso dos fóruns de justiça documentos, processos, aguardando serem julgados, podendo ocorrendo dentro de indústrias, onde determinada entidade, necessita realizar determinado procedimento. As filas nunca são bem vistas, dado o fato que seu aparecimento é a resultante de uma deficiência na capacidade do sistema atender a demanda, ou seja, a formação de filas se dá porque existe uma demanda superior à capacidade do sistema em atender. Desta forma, a Teoria das filas por intermédio de fórmulas matemáticas busca atinar um ponto de equilíbrio onde o cliente seja satisfeito e que esse atendimento seja viável ao prestador do serviço – atendente - economicamente.

A Teoria das Filas é um método analítico e teve início em 1908, Copenhague, Dinamarca, com A. K. Erlang, considerado como o pai da Teoria das Filas (PRADO, 2006). Que estudava a formação de filas e suas características por meio de fórmulas matemáticas

Para Andrade (2009) há diversos parâmetros que estabelecem condições a operação de um sistema, ou seja, podendo estas interferir de tal modo que o seu desempenho torna a ser função deles, essas características são classificadas em: forma dos atendimentos, forma das chegadas, disciplina da fila e estrutura do sistema.

A disciplina da fila é um conjunto de regras que designa a sequência na qual as entidades serão atendidas, esse atendimento poderá ser realizado pela ordem de chegada, primeiro a entrar – chegar - é o primeiro a sair – atendido - (FIFO - First In First Out); último a entrar – chegar - é o primeiro a sair – atendido - (LIFO - Last In First Out), aleatório, ou seja, os atendimentos são realizados sem considerar a sequência – a ordem cronológica de chegadas das entidades - e com prioridade, onde os atendimentos serão realizados mediante as prioridades preestabelecidas (TAHA, 2008).

2.1 PROBLEMAS DE FILA

Um problema de fila consiste em programar a chegada ou o fornecimento das instalações, ou ambos, de maneira que minimize a somatória dos custos dos clientes em espera e das instalações, ainda para Taha (2008) o tamanho da fila exerce uma função na análise de filas, podendo ser finito, como na área de segurança entre duas máquinas sucessivas, ou infinito, como em serviços de mala direta.

Considerando as estruturas das filas, o fluxo das entidades tem a possibilidade de seguir por fila única, filas múltiplas, em series ou mista, a opção por determinado formato irá depender em parte do volume de entidades, que esperam pelo atendimento e em parte por restrições impostas que definirão a sequência na qual o atendimento será realizado. Chase, Jacobs e Aquilano (2004), afirmam que as filas podem estar dispostas em diversos canais.

O sistema de filas, apresentado na Figura 1, pode ser descrito como sendo entidades chegando – entrando no sistema - buscando por atendimento, estas por sua vez irão permanecer, aguardar, em fila, caso suas necessidades não sejam atendidas rapidamente, e após saem - atendimento realizado - do sistema.

FIGURA 1 – Representação de um sistema de filas

FONTE: Próprios autores (2019)

O Quadro 1 exibe e conceitua os principais elementos de um sistema de filas.

QUADRO 1: ELEMENTOS QUE COMPÕE UM SISTEMA DE FILAS

Elemento	Descrição
Entidade	É a unidade a qual requer o atendimento, que por sua vez, este termo é utilizado para representar qualquer requerente
Fila	Representam as entidades que aguardam por atendimento
Canal de atendimento	Processo ou sistema que realiza o atendimento à entidade. Podendo este ser único ou múltiplo

FONTE: Próprios autores (2019)

2.2 PROCESSO DE CHEGADA DA ENTIDADE

O processo da entidade entrar – chegar – no sistema de filas é medido através do número médio de chegadas por uma determinada unidade de tempo (λ – taxa média de chegada) ou pelo tempo médio entre chegadas sucessivas (IC – intervalo médio de tempo entre chegadas).

2.3 DESEMPENHO DOS SERVIDORES

O desempenho dos servidores pode ser descrito (μ – número de entidades atendidas em um determinado período de tempo) ou pelo tempo de serviço (TA – tempo necessário para atender a entidade).

2.4 DISCIPLINA DAS FILAS

Disciplina das filas tange aos critérios utilizados para escolher as entidades em um sistema de filas, após esta estar estabelecida. Comumente a disciplina mais utilizada é o (Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai – PEPS) ou (First in, First out – FIFO), ou seja, o atendimento ocorre mediante uma sequência cronológica. Além desta disciplina há outras como: (Último que Entrar é o Primeiro que Sai – UEPS) ou (Last in, First out – LIFO); atendimento prioritário (Prioridade de Serviço – OS) ou (Priority Service – PRI) no qual determinados grupos de entidades, possuem prioridade de atendimento que independe da sequência cronológica de chegada no, disciplina largamente utilizada em sistema em que há a presença de portadores de deficiência física, idosos e gestantes, porém ela se aplica a outros cenário que a exijam; e por fim uma disciplina que seleciona o atendimento levando em consideração a aleatoriedade (Serviço em Ordem Aleatória) ou (Service In Randon Order – SIRO).

2.5 NÚMERO DE CANAIS DE ATENDIMENTOS

Número de canais de atendimentos é uma referência ao número de servidores em linha ou superfícies equidistantes em toda a extensão do processo que realizam atendimentos de maneira simultânea às entidades. Um sistema de filas pode ser composto de um ou múltiplos canais de atendimento, podendo operar de forma independente entre si. Podendo este último caso ser composto por múltiplas filas para um único canal de atendimento ou então uma fila para cada canal existente no sistema. As Figuras 2,3 e 4 apresentarão as estruturas típicas de sistemas de filas:

FIGURA 2 – Sistema com fila e canal de atendimento único

FONTE: Próprios autores (2019)

FIGURA 3 – Sistema com fila única múltiplos canais de atendimentos.

FONTE: Próprios autores (2019)

FIGURA 4 – Sistema com múltiplas filas e múltiplos canais de atendimentos

FONTE: Próprios autores (2019)

2.6 CAPACIDADE DO SISTEMA

É uma referência ao número máximo de entidades que um determinado sistema comporta, independente se esta entidade está para ser atendida, ou seja, na fila ou se ela se encontra em atendimento, esta capacidade pode ser finita ou infinita.

2.7 ETAPAS DO SERVIÇO: EM SÉRIE

Um sistema de filas pode contemplar uma única série de atendimento, como exemplos podemos citar lojas de conveniências, farmácias, caixas eletrônicos, etc., ou pode ter várias fases, como exemplo os serviços do governo para quem está requerendo ou renovando a carteira nacional de habilitação – CNH, etc., nesse caso, a entidade obrigatoriamente terá de passar por tais fases a fim de deixar o sistema com suas necessidades atendidas.

A Figura 5 exhibe um sistema com fila e canal de atendimento único em série.

FIGURA 5 – Sistema com fila e canal de atendimento único em série

FONTE: Próprios autores (2019)

FIGURA 6 – Sistema com fila e canal de atendimento múltiplos em série

FONTE: Próprios autores (2019)

2.8 ETAPAS DO SERVIÇO: ESTÁVEL

Um sistema de filas, em situação estável, na qual clientes chegam e esperam para serem atendidos por “c” servidores, conforme representado pela Figura 8, apresenta as seguintes variáveis aleatórias:

FIGURA 7 – Sistema de fila estável

FONTE: Próprios autores (2019)

TABELA 1: Variáveis de um sistema de filas

Chegada	Fila	Atendimento	Saída
IC λ	TF NF	C TA NA μ	

FONTE : Adaptado de Prado (2006)

TABELA 2: Variáveis no sistema

Chegada	Sistema	Saída
	TS NS	

FONTE : Adaptado de Prado (2006)

Há algumas relações básicas entre as variáveis de um sistema de filas, conforme a seguir:

$$IC = \frac{1}{\lambda} \quad (1)$$

$$TA = \frac{1}{\mu} \quad (2)$$

$$\rho = \frac{\lambda}{c \cdot \mu} \quad (3)$$

$$i = \left| \frac{\lambda}{\mu} \right| = \left| \frac{TA}{IC} \right| \quad (4)$$

$$NS = NF + NA \quad (5)$$

$$NA = \frac{\lambda}{\mu} \quad (6)$$

$$NS = NF + \frac{\lambda}{\mu} = NF + \frac{TA}{IC} \quad (7)$$

$$TS = \frac{TF}{TA} \quad (8)$$

$$NA = \rho = \frac{\lambda}{c \cdot \lambda} \quad (9)$$

$$NF = \frac{\lambda}{TF} \quad (10)$$

$$NS = \frac{\lambda}{TS} \quad (11)$$

$$Ciclo = TS + TFS \quad (12)$$

$$Ciclo = \frac{\text{Tamanho da população}}{\lambda} \quad (13)$$

Onde: λ = taxa média de chegada ou ritmo médio de chegada; IC = intervalo médio entre chegadas; TA = Tempo de atendimento; TF = tempo médio de permanência na fila; NF = número médio de clientes na fila; c = capacidade de atendimento ou quantidade de servidores; NA = número médio de transações ou clientes que estão sendo atendidos; μ = taxa média de atendimento ou ritmo médio de atendimento de cada servidor; i = idade do tráfego; TS = tempo médio de permanência no sistema; NS = número médio de transações ou clientes no sistema (PRADO, 2006).

2.10 MODELOS DE FILAS

De uma maneira geral, um modelo de filas pode ser descrito pela notação de Kendall: A/B/c/K/m/Z, conforme o quadro 4, em que: A descreve a distribuição dos intervalos entre chegadas; B descreve a distribuição do tempo de serviço; c é o número de canais de serviços ou capacidade de atendimento; K é a número máximo de clientes permitidos no sistema; m é o tamanho da população que fornece clientes e Z é a disciplina da fila.

QUADRO 3: PROCESSOS DE FILAS

Características		Símbolos	Descrição
A	Distribuição de tempos entre chegadas	M	Lei de Poisson (Markoviano)
		D	Determinística
		E	Erlang δ ($\delta = 1, 2, \dots$)
		δ	Independência
		GI	Geral
B	Distribuição de tempo de serviço	M	Lei de Poisson (Markoviano)
		D	Determinística
		E	Erlang δ ($\delta = 1, 2, \dots$)
		δ	Independência
		GI	Geral
c	Número de canais de atendimentos	1,2,3... infinito	
K	Capacidade do sistema	1,2,3... infinito	
m	Tamanho da população	1,2,3... infinito	
Z	Disciplina da fila	FIFO	Primeiro que chega primeiro que sai
		LIFO	Ultimo que chega primeiro que sai
		SIRO	Serviço em ordem aleatória
		PRI	Prioridade

FONTE: Adaptado de Prado (2006)

Assim, por exemplo, a notação $M/E5/1/10/\infty/FIFO$ indica um processo com chegadas Marcoviana (Exponencial negativa ou Poisson), atendimento Erlang de quinto grau, um atendente, capacidade máxima do sistema igual a 10 clientes, população infinita e o primeiro que chega é o primeiro a sair do sistema.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada foi exploratória (GIL, 2007), (MORESI, 2003), modelagem computacional (FREITAS-FILHO, 2008) e o software Arena (PRADO, 2010), foram coletados 100 dados de tempos para cada parte do processo, desde o processo na UL até o armazenamento nas UVs. Os dados coletados aplicados no Arena® geraram as expressões que foram utilizadas no modelo conforme a seguir:

TABELA 3: Tempos coletados e expressões

Procedimento	Expressão
CARREGAMENTO CARRETA NA UL	NORM(5.08, 1.81)
CHEGADA DE PALETES NA UL	GAMM(1.89, 1.39)
LOJA 1 ABRIR CARRETA	UNIF(3.5, 6.5)
LOJA 1 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	$52 + 33 * BETA(0.904, 0.864)$
LOJA 1 DESCARREGAR CARRETA	UNIF(75, 120)
LOJA 1 DOCA 1	$3.47 * BETA(1.81, 2.11)$
LOJA 1 DOCA 2	$0.02 + 3.48 * BETA(1.76, 2.43)$
LOJA 1 DOCA 3	$0.08 + 5.6 * BETA(1.63, 1.86)$
LOJA 1 DOCA 4	$0.01 + 5.99 * BETA(1.72, 2)$
LOJA 1 FISCALIZACAO	$11 * BETA(1.19, 1.33)$
LOJA 1 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	$0.71 + 2.58 * BETA(1.74, 1.72)$
LOJA 1 ROTA DPH	$3.49 * BETA(1.7, 2.11)$
LOJA 1 ROTA LIQUIDA	$3.4 * BETA(1.76, 2.34)$
LOJA 1 ROTA PERFUMARIA	$0.06 + LOGN(0.964, 0.63)$
LOJA 1 ROTA SECA	LOGN(1.89, 1.21)
LOJA 2 ABRIR CARRETA	UNIF(1.5, 6.5)
LOJA 2 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	$67 + 46 * BETA(0.955, 1.01)$
LOJA 2 DESCARREGAR CARRETA	$71 + 53 * BETA(1.13, 1.05)$
LOJA 2 DOCA 1	$3.42 * BETA(1.56, 2.17)$
LOJA 2 DOCA 2	$4.67 * BETA(1.69, 2.15)$
LOJA 2 DOCA 3	$5.87 * BETA(1.66, 2)$
LOJA 2 DOCA 4	$6 * BETA(1.83, 2.02)$
LOJA 2 FISCALIZACAO	$12 * BETA(1.43, 1.51)$
LOJA 2 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	$3.4 * BETA(3.52, 2.41)$
LOJA 2 ROTA DPH	$3.49 * BETA(2.15, 2.6)$
LOJA 2 ROTA LIQUIDA	$0.01 + WEIB(1.81, 2.12)$
LOJA 2 ROTA PERFUMARIA	$0.04 + GAMM(0.324, 3.01)$
LOJA 2 ROTA SECA	$0.01 + 3.99 * BETA(1.71, 1.76)$
LOJA 3 ABRIR CARRETA	UNIF(4.5, 9.5)
LOJA 3 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	UNIF(60, 84)
LOJA 3 DESCARREGAR CARRETA	$91 + 42 * BETA(0.955, 0.882)$
LOJA 3 DOCA 1	$3.44 * BETA(1.28, 1.82)$
LOJA 3 DOCA 2	$0.02 + 3.51 * BETA(1.78, 2.26)$
LOJA 3 DOCA 3	$0.04 + 5.6 * BETA(1.68, 2.17)$
LOJA 3 DOCA 4	$0.11 + 4.89 * BETA(1.65, 1.23)$
LOJA 3 FISCALIZACAO	$11 * BETA(1.38, 1.67)$
LOJA 3 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	$0.71 + 2.59 * BETA(1.89, 1.69)$
LOJA 3 ROTA DPH	$0.06 + ERLA(0.477, 3)$
LOJA 3 ROTA LIQUIDA	$3.48 * BETA(1.27, 1.79)$
LOJA 3 ROTA PERFUMARIA	$5.72 * BETA(1.61, 1.82)$
LOJA 3 ROTA SECA	$6 * BETA(1.87, 2.2)$

FONTE : MATOS ET. AL (2019)

FIGURA 8 – Fluxograma resumido das lojas da rede de varejo

FONTA: Matos et. al (2019)

FIGURA 9 – Fluxograma detalhado das lojas da rede de varejo

FONTE: Matos et. al (2019)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizadas 5 iterações, num primeiro momento durante o período de trabalho de 8 horas obtivemos os seguintes resultados da presente situação no que tange aos processos de movimentação e armazenagem, conforme a figura 10.

FIGURA 10 – Relatório do cenário atual.

Indicadores Chaves de Performance

Número de Iterações	Unidade de Tempo	Número médio de Saídas do Sistema
5	Minutos	126

FONTE: Matos et. al (2019)

Ainda considerando esta primeira simulação, notamos conforme a figura 11, uma fila com tempo médio de espera de 77,07 minutos no processo de armazenagem, caracterizando assim o nosso maior gargalo. Visando uma redução de 3% ou superior deste valor, os cálculos para definir os números de iterações apontam que será necessário realizar uma simulação com um total de 786 iterações.

Contudo devido a restrições na capacidade do software gerar os relatórios, considerando o total de iterações citadas acima, foram consideradas 150 iterações, valor este encontrado a partir da redução de 50 iterações por tentativa, considerando as 786 iterações iniciais.

FIGURA 11 – Relatório tempo de espera por entidades do cenário atual na primeira simulação.

Filas

Tempo de Espera	Média	Intervalo de Confiança	Média Mínima	Média Máxima	Valor Mínimo	Valor Máximo
LOJA 1 ABRIR CARRETA	0.04218197	0,12	0	0.2109	0	2,74
LOJA 1 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	0.00	0	0	0.00	0	0,00
LOJA 1 DESCARREGAR CARRETA	8,1421	7,84	0	14,016	0	74,91
LOJA 1 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	30,8968	21,79	34,014	49,486	0	122,00
LOJA 2 ABRIR CARRETA	0.06876838	0,19	0	0,3438	0	3,78
LOJA 2 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	0.4043	1,12	0	2,0217	0	12,13
LOJA 2 DESCARREGAR	27,175	23,7	6,2886	55,0204	0	184,00
LOJA 2 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	47,7774	29,98	12,0111	77,0348	0	238,00
LOJA 3 DESCARREGAR CARRETA	38,6611	27,47	13,5894	63,0948	0	194,00
LOJA 3 FISCALIZACAO	0.1560	0,43	0	0,7798	0	7,01
LOJA 3 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	77,0704	28,97	54,3389	108,25	0	266,00
MONTAGEM PALETES	39,2594	1,43	37,664	40,5377	0	108,00

FONTES: Matos et. al (2019)

Conforme demonstra o relatório figura 12, a porcentagem de utilização de cada recurso no processo de movimentação e armazenagem nota-se que há muita ociosidade nos recursos: Equipe da UL com 6,07% de utilização, já as equipes azuis na ordem dos 3,96% de utilização, por sua vez as equipes vermelhas estão mais ocupadas com uma média de utilização de 33,05%, por sua vez os fiscais de prevenção estão sendo empregados em apenas 3,43% da sua capacidade total de trabalho. Tais números reforçam a tese de que há oportunidades de melhorias na utilização dos recursos

FIGURA 12: Relatório da utilização de cada recurso no cenário atual.

Recursos Utilizados

Utilização Instantânea	Média	Intervalo de Confiança	Média Mínima	Média Máxima	Valor Mínimo	Valor Máximo
EQUIPE DA UL	0.06076447	0	0.05876196	0.06451489	0.00	1.00
LOJA 1 EQUIPE AZUL	0.03963657	0,04	0.00	0.07624252	0.00	1.00
LOJA 1 EQUIPE VERMELHA	0.3305	0,14	0.2111	0.4542	0.00	1.00
LOJA 1 FISCAL PREVENCAO	0.03439144	0,02	0.02049559	0.04880161	0.00	1.00
LOJA 2 EQUIPE AZUL	0.0952	0,07	0.02379963	0.1854	0.00	1.00
LOJA 2 EQUIPE VERMELHA	0.3989	0,05	0.3373	0.4289	0.00	1.00
LOJA 2 FISCAL PREVENCAO	0.04062479	0,01	0.03405625	0.05005101	0.00	1.00
LOJA 3 EQUIPE AZUL	0.05244972	0,02	0.03636482	0.07406328	0.00	1.00
LOJA 3 EQUIPE VERMELHA	0.5038	0,15	0.3486	0.6592	0.00	1.00
LOJA 3 FISCAL PREVENCAO	0.04796393	0,01	0.03482118	0.06157474	0.00	1.00
MOTORISTA UL 1	0.00088447	0	0.00014530	0.00165274	0.00	1.00
MOTORISTA UL 2	0.00112799	0	0.00	0.00300727	0.00	1.00
MOTORISTA UL 3	0.00189125	0	0.00131981	0.00299779	0.00	1.00
MOTORISTA UL 4	0.00284726	0	0.00111964	0.00532395	0.00	1.00
MOTORISTA UL 5	0.00119387	0	0.00	0.00259951	0.00	1.00
MOTORISTA UL 6	0.00296646	0	0.00037278	0.00432197	0.00	1.00
MOTORISTA UL 7	0.00290750	0	0.00125976	0.00434672	0.00	1.00
MOTORISTA UL 8	0.00269619	0	0.00110277	0.00480777	0.00	1.00
MOTORISTA UL 9	0.00101749	0	0.00088025	0.00125386	0.00	1.00
MOTORISTA UL 10	0.00238137	0	0.00108951	0.00446268	0.00	1.00
MOTORISTA UL 11	0.00180338	0	0.00	0.00375113	0.00	1.00
MOTORISTA UL 12	0.00337002	0	0.00186596	0.00546817	0.00	1.00

FONTE: Matos et. al (2019)

Conforme primeiro cenário demonstrado no relatório figuras 13 e 14, considerando-se as três UV, há filas nos processos de armazenagem com foco na Loja três que está com um tempo médio de 48,73 minutos e um tamanho máximo de 19 entidades, por vez a loja dois está realizando a média de tempo em 34,22 minutos com um tamanho máximo de 15 entidades, contra a média de 31,32 minutos praticado pela loja 1 que possui um tamanho de fila de 11 entidades.

Também há filas no processo de descarregamento e o foco novamente se direciona a loja três que realiza o processo com uma média de 23,31 minutos e tamanho máximo de fila na ordem das quatro entidades, onde o tempo médio praticado pela loja dois é de 14,26 minutos com um tamanho máximo de fila de três entidades, na contramão está a loja um que apresenta a menor média de tempo com 11,49 minutos, apresentando uma fila de duas entidades como valor máximo.

O processo de fiscalização de lacres para abertura dos baús acarreta pequenas filas que somadas geram uma média de 1,62 minutos e 1 entidade em espera. Os demais processos referentes à fiscalização não ocasionam filas.

Porém o processo de limpeza da área de trânsito apresenta uma fila de 71,24 minutos com 1 entidade em espera na loja dois, a loja três vem com o segundo maior tempo de espera com 28,42 minutos e apresenta o mesmo valor que a loja dois em entidades que aguardam atendimento, por outro lado a loja um apresenta o menor

tempo de fila com apenas 2,69 minutos e 1 entidade em espera.

O processo de abertura das carretas apresenta uma fila de 8,22 minutos com 1 entidade em espera na loja três, a loja dois apresenta o segundo pior tempo de espera com 4,21 minutos e esta empatada com a loja dois em entidades que aguardam para ser atendida, por outro lado a loja um apresenta o menor tempo de fila com apenas 2,80 minutos e 1 entidade em espera.

Já na UL não há filas no processo de carregamento, porém há uma inversão quando olhamos o processo de montagem dos paletes que nesse primeiro momento está com média de 37,79 minutos com tempo máximo girando em torno de 118 minutos, praticando um tamanho médio de fila na ordem das 14,43 entidades e com máximo de 30 entidades.

FIGURA 13: Relatório do tempo de espera por entidades no cenário atual.

Filas

Tempo de Espera	Média	Intervalo de Confiança	Média Mínima	Média Máxima	Valor Mínimo	Valor Máximo
LOJA 1 ABRIR CARRETA	0.02799844	< 0,02	0.00	10270	0.00	7.17
LOJA 1 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	0.02693736	< 0,04	0.00	22735	0.00	6.82
LOJA 1 DESCARREGAR CARRETA	11,4899	< 1,63	0.00	495613	0.00	212.00
LOJA 1 FISCALIZACAO	0.01463559	< 0,01	0.00	0.4975	0.00	4.47
LOJA 1 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	31,3181	< 2,73	27443	763583	0.00	241.00
LOJA 2 ABRIR CARRETA	0.04210663	< 0,03	0.00	12954	0.00	9.48
LOJA 2 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	0.7124	< 0,44	0.00	217425	0.00	71.84
LOJA 2 DESCARREGAR CARRETA	14,2606	< 1,94	0.00	626970	0.00	251.00
LOJA 2 FISCALIZACAO	0.00252859	< 0,00	0.00	0.1917	0.00	2.10
LOJA 2 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	34,2207	< 3,13	27322	109.15	0.00	319.00
LOJA 3 ABRIR CARRETA	0.08220831	< 0,03	0.00	11621	0.00	8.92
LOJA 3 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	0.2842	< 0,18	0.00	81696	0.00	29.73
LOJA 3 DESCARREGAR CARRETA	23,3051	< 3,70	0.00	139.70	0.00	372.00
LOJA 3 FISCALIZACAO	0.03158135	< 0,02	0.00	0.7798	0.00	7.01
LOJA 3 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	48,7253	< 5,20	29666	194.14	0.00	495.00
MONTAGEM PALETES	37,7863	< 0,19	346668	405377	0.00	118.00

FONTE: Matos et. al (2019)

FIGURA 14 : Relatório do tamanho da fila por entidades no cenário atual.

Filas

Número de Espera	Média	Intervalo de Confiança	Média Mínima	Média Máxima	Valor Mínimo	Valor Máximo
LOJA 1 ABRIR CARRETA	0.00011526	< 0,00	0.00	0.00392243	0.00	1.00
LOJA 1 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	0.00002397	< 0,00	0.00	0.00236825	0.00	1.00
LOJA 1 DESCARREGAR CARRETA	0.04832121	< 0,01	0.00	0.2753	0.00	2.00
LOJA 1 FISCALIZACAO	0.00005883	< 0,00	0.00	0.00224292	0.00	1.00
LOJA 1 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	0.4958	< 0,05	0.02286943	16969	0.00	11.00
LOJA 2 ABRIR CARRETA	0.00017235	< 0,00	0.00	0.00371525	0.00	1.00
LOJA 2 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	0.00112019	< 0,00	0.00	0.03774738	0.00	1.00
LOJA 2 DESCARREGAR CARRETA	0.06269451	< 0,01	0.00	0.3265	0.00	3.00
LOJA 2 FISCALIZACAO	0.00001043	< 0,00	0.00	0.00073209	0.00	1.00
LOJA 2 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	0.5425	< 0,06	0.01700068	21224	0.00	15.00
LOJA 3 ABRIR CARRETA	0.00037075	< 0,00	0.00	0.00516448	0.00	1.00
LOJA 3 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	0.00043668	< 0,00	0.00	0.01032356	0.00	1.00
LOJA 3 DESCARREGAR CARRETA	0.1073	< 0,02	0.00	0.8390	0.00	4.00
LOJA 3 FISCALIZACAO	0.00014198	< 0,00	0.00	0.00243692	0.00	1.00
LOJA 3 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	0.8129	< 0,12	0.01916342	40206	0.00	19.00
MONTAGEM PALETES	14,4323	< 0,04	137335	150383	0.00	30.00

FONTE: Matos et. al (2019)

Conforme a figura 15, as quantidades de paletes que saíram do processo aumentaram. O que antes era de 126 unidades passou para 666.

FIGURA 15: Relatório do cenário proposto.

Indicadores Chaves de Performance

Número de Iterações	Unidade de Tempo	Número médio de Saídas do Sistema
150	Minutos	666

FONTE: Matos et. al (2019)

Após considerarmos diversas simulações de propostas e cenários, notou-se que o melhor seria intervir no modo como os paletes eram unitizados na UL, a presente proposta defende uma diminuição no tamanho de lote dos paletes/produtos de 93,33%, ou seja, de 30 para 2 com isso há uma diminuição na ociosidade da equipe UL que estavam atuando com 6,07% de sua capacidade total está alteração acarretou um acréscimo de 81,52% sobre a capacidade de trabalho deste recurso que agora atua em 32,84%, dado este que reflete diretamente nas UVs, uma vez que proporciona um aumento de 81,08% nos envios de sortimentos as UV, contribuindo para que não haja rupturas devido à falta de sortimentos.

Conforme demonstra o relatório figura 16, a porcentagem de utilização de cada recurso no processo de movimentação e armazenagem nota-se que houve uma acentuada melhoria nos desempenhos das equipes

vermelhas onde a equipe da loja um praticava 33,05% e atualmente 70,24% uma melhora de 52,95%, por sua vez a equipe vermelha da loja dois estava com 60,11% de ociosidade, com a presente proposta esse percentual é de 28,72%, ou seja, houve uma redução de 52,22% na ociosidade desta. Contudo a equipe vermelha loja três apresentava 50,38% de utilização do recurso, com esta proposta melhorou seu desempenho em 36,89%, passando a praticar 79,83% da sua capacidade de recurso, sendo esta a melhor equipe em desempenho nos dois cenários analisados.

Este mesmo relatório traz os seguintes dados sobre as equipes azuis onde podemos inquirir que a equipe azul da loja um no primeiro cenário praticava um percentual baixíssimo de ocupação que girava em torno de 3,96% com a dada proposta esse percentual teve um aumento de 81,09%, praticando 20,94% da capacidade, considerando os números apresentados pela equipe azul da loja dois que num primeiro instante apresentava uma taxa de utilização que beirava a casa dos 10% com 9,52%, agora está praticando 37,52% uma aumento de 74,63% de produtividade. A equipe azul da loja 3 anteriormente estava trabalhando com apenas 5,24% de sua capacidade de trabalho, no presente momento este percentual é de 36,38% com uma progressão de 85,60% sobre o praticado anteriormente.

A fiscalização também foi beneficiada com a proposta simulada, estas equipes atuavam em média com 4,10% de sua capacidade de execução, com a já descrita proposta este cenário obteve uma melhora de 81,40%, o que contribuiu para o aumento da média em 17,94% que atualmente gira em torno de 22,04%, nesse cenário a equipe fiscalização da loja 1 praticava 3,43% e contribuiu com 83,77% de evolução ficando 21,13%, com um aumento real de 17,70% sobre o período anterior, por sua vez a equipe fiscalização loja dois estava atuando com 4,06% de sua capacidade de trabalho atualmente apresenta 20,37%, figurando uma melhora de 80,07% e pôr fim a equipe fiscalização da loja três que anteriormente praticava 4,80% e no presente cenário está apresentando uma evolução de 80,50% atuando com 24,62%. Onde a equipe da loja 1 figura com o melhor desempenho no evolutivo da média com 83,77% e a equipe da loja três com 24,62% de sua capacidade de trabalho.

FIGURA 16: Relatório da utilização de cada recurso no cenário proposto.

Recursos Utilizados

Utilização Instantânea	Média	Intervalo de Confiança	Média Mínima	Média Máxima	Valor Mínimo	Valor Máximo
EQUIPE DA UL	0.3284	< 0,00	0.3101	0.3516	0.00	1.00
LOJA 1 EQUIPE AZUL	0.2094	< 0,01	0.04935402	0.3930	0.00	1.00
LOJA 1 EQUIPE VERMELHA	0.7024	< 0,01	0.4975	0.9064	0.00	1.00
LOJA 1 FISCAL PREVENCAO	0.2113	< 0,00	0.1459	0.2696	0.00	1.00
LOJA 2 EQUIPE AZUL	0.3752	< 0,02	0.1420	0.7430	0.00	1.00
LOJA 2 EQUIPE VERMELHA	0.7128	< 0,01	0.5618	0.9292	0.00	1.00
LOJA 2 FISCAL PREVENCAO	0.2037	< 0,00	0.1524	0.2721	0.00	1.00
LOJA 3 EQUIPE AZUL	0.3638	< 0,01	0.1674	0.5891	0.00	1.00
LOJA 3 EQUIPE VERMELHA	0.7983	< 0,01	0.6208	0.9430	0.00	1.00
LOJA 3 FISCAL PREVENCAO	0.2462	< 0,00	0.1856	0.3052	0.00	1.00
MOTORISTA UL 1	0.00825401	< 0,00	0.00360138	0.01560233	0.00	1.00
MOTORISTA UL 2	0.00762887	< 0,00	0.00302478	0.01673681	0.00	1.00
MOTORISTA UL 3	0.01412456	< 0,00	0.00356685	0.02433149	0.00	1.00
MOTORISTA UL 4	0.01411745	< 0,00	0.00548938	0.02660397	0.00	1.00
MOTORISTA UL 5	0.00756537	< 0,00	0.00321237	0.01311741	0.00	1.00
MOTORISTA UL 6	0.01051823	< 0,00	0.00433519	0.01793716	0.00	1.00
MOTORISTA UL 7	0.01424300	< 0,00	0.00634661	0.02564484	0.00	1.00
MOTORISTA UL 8	0.01484766	< 0,00	0.00633350	0.02805143	0.00	1.00
MOTORISTA UL 9	0.00761736	< 0,00	0.00321978	0.01407523	0.00	1.00
MOTORISTA UL 10	0.00797022	< 0,00	0.00339248	0.01513920	0.00	1.00
MOTORISTA UL 11	0.01296342	< 0,00	0.00437726	0.02698395	0.00	1.00
MOTORISTA UL 12	0.01535999	< 0,00	0.00689502	0.02392015	0.00	1.00

FONTE: Matos et. al (2019)

Conforme demonstram os relatórios figuras 17, 18, 19 e 20, o cenário proposto traz benefícios às operações considerando-se as três UV, há filas nos processos de armazenagem com foco na Loja três que está com um tempo médio de 52,48 minutos, esse valor representa um aumento de 3,76 minutos na média ou 7,16%, o tamanho máximo da fila cresceu saindo de 19 para 42 entidades um aumento de 54,76%, contudo houve um ótimo crescimento no número máximo de saída que anteriormente era de apenas 73 entidades, neste cenário esta saída é 256 entidades, ou seja, um aumento de 358,68%.

Por sua vez a Loja dois com esta proposta está com um tempo médio de 30,28 minutos, esse valor representa uma redução de 3,94 minutos na média ou 11,51%, por outro lado o tamanho máximo da fila subiu de 15 para 51 entidades um aumento de 340%, contudo houve um ótimo crescimento no número máximo de saída onde no primeiro cenário ocorria à saída de apenas 68 entidades, com a presente proposta esta saída é 296 entidades, ou seja, um aumento de 435,30%.

Já a loja um está com um tempo médio de 27,39 minutos, esse valor representa uma redução de 3,92 minutos na média ou 12,55%, como ocorrido nas demais lojas da rede houve um aumentando do tamanho máximo da fila, que nessa loja representa 73,42%, ou seja, havia 11 entidades e no presente momento 43 entidades, porém como também é percebido nas demais unidades houve um gigantesco crescimento no número máximo de saída onde se praticava uma saída de apenas 68 entidades, e atualmente esta saída é 287 entidades, ou seja, um aumento de 422,06%.

Este cenário proposto também afetou a realidade dos processos de descarregamentos num primeiro instante

notava-se que a loja três que realizava o processo com uma média de 23,31 minutos e tamanho máximo de fila na ordem das quatro entidades em espera, com número máximo de saída em 20 entidades atendidas, atualmente está praticando um tempo médio de processo de 39,87 minutos com um tamanho máximo de fila na ordem das nove entidades que aguardam o atendimento tendo 66 entidades atendidas como saída máxima, contra 20 entidades atendidas no primeiro cenário, considerando este último quesito, houve um aumento de 330%, na quantidade de entidades atendidas, e em paralelo houve um aumento de 225% das entidades em espera, partindo de quatro entidades no primeiro momento para nove neste cenário.

A loja dois por sua vez também teve seu processo de descarregamento afetado frente a este novo cenário, para melhor compreensão vale salientar que está num primeiro instante realizava tal processo com tempo médio de 14,26 minutos com um tamanho máximo de fila que girava em torno de três entidades que aguardavam atendimentos, sendo que o número máximo de entidades atendidas era de 18 entidades. Atualmente esta loja está praticando um tempo médio de processo de 22,06 minutos com um tamanho máximo de fila na ordem das 12 entidades que esperam por atendimento tendo 74 entidades atendidas como saída máxima, contra 18 entidades atendidas no primeiro cenário, fazendo um comparativo com este último, houve um aumento de 411,12%, na quantidade de entidades atendidas, e simultaneamente ocorreu um aumento de 300% das entidades em espera.

A loja um teve seu processo de descarregamento afetado mediante a aplicação desta proposta, vale lembrar que tal loja apresentava um tempo médio para esse processo na ordem dos 11,49 minutos, tendo como tamanho máximo de fila duas entidades que aguardava atendimento, a isso podemos acrescentar que o número máximo de entidades atendidas era de 17. Atualmente esta unidade está praticando um tempo médio de processo de 19,48 minutos com um tamanho máximo de fila na ordem das 10 entidades que aguardam atendimento e como saída máxima há um total de 72 entidades atendidas, realizando uma comparação com este último dado, houve um aumento de 423,53%, na quantidade de entidades atendidas, e simultaneamente ocorreu um aumento de 500% das entidades em espera. Nesse cenário houve um considerável aumento nas quantidades de paletes movimentados entre a UL e as UV, o que sustentou um aumento no quadro de funcionários da equipe vermelha, para que pudesse dar conta do volume de mercadorias movimentadas.

O processo de fiscalização será analisado considerando a média das três UVs. Considerando que esse processo anteriormente a esta proposta, possuía uma média de tempo na ordem de 1,62 minutos, tendo como média uma entidade que esperava por atendimento como tamanho máximo de fila, a isso acrescentamos que a média no número máximo de entidades atendidas era de 19. Atualmente estas unidades estão praticando um tempo médio de processo de 46,31 minutos com um tamanho máximo de fila que gira em média 2,67 entidades que ainda aguardam por atendimento e como saída máxima há uma média total de 75 entidades atendidas, realizando uma comparação com este último dado, houve um aumento de 394,74%, na quantidade de entidades atendidas, e simultaneamente ocorreu um aumento de 266,67% das entidades em espera.

O processo de limpeza da área de trânsito na loja dois apresentava uma fila de 71,24 minutos com 1 entidade em espera com um número total de saídas na ordem de 8 entidades e atualmente esta apresentando um tempo de fila de 23,84 minutos, uma redução de 66,54% tendo 5 entidades em espera e com saída máxima de 24 entidades, cujo valor representa 300% de aumento no número de saídas, a loja três apresentava uma fila de 28,42 minutos com 1 entidade em espera com um número total de saídas na ordem de 9 entidades e atualmente esta apresentando um tempo de fila de 16,83 minutos, uma redução de 40,78% tendo 4 entidades em espera e com saída máxima de 23 entidades, cujo valor representa 255,56% de aumento, a loja um apresentava uma fila de 2,69 minutos com 1 entidade em espera com um número total de saídas na ordem de 5 entidades e atualmente esta apresentando um tempo de fila de 8,26 minutos, um aumento de 67,43%, tendo 3 entidades em espera e com saída máxima de 16 entidades, cujo valor representa 320% de aumento.

O processo de abertura de carretas na loja três apresentava uma fila de 8,22 minutos com 1 entidade em espera com um número total de saídas na ordem de 21 entidades e atualmente esta apresentando um tempo de fila de 12,01 minutos, um aumento de 66,54% tendo 3 entidades em espera e com saída máxima de 73 entidades, cujo

valor representa 347,62% de aumento no número de saídas, a loja dois apresentava uma fila de 4,21 minutos com 1 entidade em espera com um número total de saídas na ordem de 19 entidades e atualmente esta apresentando um tempo de fila de 9,87 minutos, um aumento de 57,34% tendo 3 entidades em espera e com saída máxima de 77 entidades, cujo valor representa 405,26% de aumento, a loja um apresentava uma fila de 2,80 minutos com 1 entidade em espera com um número total de saídas na ordem de 17 entidades e atualmente esta apresentando um tempo de fila de 9,64 minutos, um aumento de 70,95%, tendo 3 entidades em espera e com saída máxima de 75 entidades, cujo valor representa 441,18% de aumento.

A UL teve seus processos de carregamento e montagem de paletes afetado mediante a aplicação desta nova proposta, para melhor compreensão dos dados, primeiramente serão apresentados os tempos do processo de carregamento e posteriormente os tempos referentes à montagem dos paletes. Como proposto vale lembrar que o procedimento de carregamento no primeiro cenário não apresentava filas, com uma saída de 35,25 entidades atendidas, atualmente a UL apresenta um tempo médio para esse processo na ordem dos 1,36 minutos, tendo como tamanho máximo de fila sete entidades que aguardam atendimento, a isso podemos acrescentar que houve um considerável aumento no número máximo de entidades atendidas saindo de 35,25 para 186 entidades atendidas, ou seja, um crescimento de 531,43%.

No tocante ao processo de montagem dos paletes está UL praticava um tempo médio de processo de 37,79 minutos com um tamanho máximo de fila na ordem das 30 entidades que aguardam atendimento, considerando os números apresentados mediante a apresentação da nova proposta, houve uma mudança no tempo médio de processo provocando uma redução de 36,48 minutos, ou seja, uma redução de 96,53% no tempo médio desse processo, já na quantidade de entidades que aguardavam atendimentos houve uma redução de 28 entidades, que corresponde a 93,33%. Em resumo isso mostra que a presente proposta proporcionou um maior envio de sortimentos às lojas.

FIGURA 17: Relatório do tempo de espera por entidades no cerário proposto.

Filas

Tempo de Espera	Média	Intervalo de Confiança	Média Mínima	Média Máxima	Valor Mínimo	Valor Máximo
CARREGAMENTO CARRETA NAUL	1,3586	< 0,06	0,7145	2,5006	0	31,98
LOJA 1 ABRIR CARRETA	0,9644	< 0,07	0,1404	2,3109	0	23,48
LOJA 1 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	8,2607	< 1,31	0	39,1356	0	167,00
LOJA 1 DESCARREGAR CARRETA	19,4765	< 2,59	2,5279	144,48	0	334,00
LOJA 1 DOCA 1	0,00146094	< 0,00	0	0,1312	0	1,96
LOJA 1 DOCA 2	0,00284931	< 0,00	0	0,2323	0	2,78
LOJA 1 DOCA 3	0,00908059	< 0,00	0	0,2043	0	4,08
LOJA 1 DOCA 4	0,01151789	< 0,01	0	0,2424	0	4,36
LOJA 1 FISCALIZACAO	0,7187	< 0,05	0,1744	1,8628	0	17,39
LOJA 1 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	27,385	< 3,11	5,2693	170,46	0	360,00
LOJA 2 ABRIR CARRETA	0,9875	< 0,07	0,2007	2,6672	0	25,15
LOJA 2 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	23,8402	< 3,17	0	138,12	0	342,00
LOJA 2 DESCARREGAR CARRETA	22,0616	< 2,78	2,2122	143,39	0	439,00
LOJA 2 DOCA 1	0,00099396	< 0,00	0	0,06076138	0	1,03
LOJA 2 DOCA 2	0,00589244	< 0,01	0	0,4335	0	2,76
LOJA 2 DOCA 3	0,00768027	< 0,01	0	0,255	0	4,31
LOJA 2 DOCA 4	0,01038314	< 0,01	0	0,1608	0	2,90
LOJA 2 FISCALIZACAO	0,6599	< 0,05	0,1012	2,1365	0	19,53
LOJA 2 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	30,2809	< 3,27	4,4756	161,34	0	433,00
LOJA 3 ABRIR CARRETA	12,012	< 0,09	0,2402	4,3081	0	36,89
LOJA 3 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	16,8301	< 1,87	0	69,4873	0	275,00
LOJA 3 DESCARREGAR CARRETA	39,8699	< 4,69	6,7629	174,18	0	340,00
LOJA 3 DOCA 1	0,00099002	< 0,00	0	0,04232635	0	1,12
LOJA 3 DOCA 2	0,00205786	< 0,00	0	0,08476876	0	1,27
LOJA 3 DOCA 3	0,00777609	< 0,01	0	0,1914	0	3,06
LOJA 3 DOCA 4	0,01074526	< 0,01	0	0,3354	0	4,02
LOJA 3 FISCALIZACAO	1,0659	< 0,07	0,2819	2,3857	0	36,35
LOJA 3 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	52,4899	< 5,41	12,5128	205,78	0	371,00
MONTAGEM PALETES	1,3065	< 0,01	1,2029	1,4097	0	20,99
REQUISITAR TRANSPORTE	871,32	< 4,08	817,34	928,72	0	1964,00

FONTE: Matos et. al (2019)

FIGURA 18 : Relatório do tamanho da fila por entidades no cenário proposto.

Filas

Número de Espera	Média	Intervalo de Confiança	Média Mínima	Média Máxima	Valor Mínimo	Valor Máximo
CARREGAMENTO CARRETA NA UL	0,08785349	< 0,00	0,04614344	0,1598	0,0000	7,00
LOJA 1 ABRIR CARRETA	0,02007894	< 0,00	0,00253556	0,06017967	0,0000	3,00
LOJA 1 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	0,02860517	< 0,01	0,0000	0,184	0,0000	3,00
LOJA 1 DESCARREGAR CARRETA	0,424	< 0,07	0,03598761	3,7068	0,0000	10,00
LOJA 1 DOCA 1	0,00000814	< 0,00	0,0000	0,00068317	0,0000	1,00
LOJA 1 DOCA 2	0,00001508	< 0,00	0,0000	0,000968	0,0000	1,00
LOJA 1 DOCA 3	0,00005608	< 0,00	0,0000	0,00141866	0,0000	1,00
LOJA 1 DOCA 4	0,00006261	< 0,00	0,0000	0,00151483	0,0000	1,00
LOJA 1 FISCALIZACAO	0,01505812	< 0,00	0,00338225	0,04851004	0,0000	2,00
LOJA 1 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	2,2625	< 0,30	0,3077	16,2238	0,0000	43,00
LOJA 2 ABRIR CARRETA	0,02080226	< 0,00	0,0041098	0,05278814	0,0000	3,00
LOJA 2 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	0,1154	< 0,02	0,0000	0,9112	0,0000	5,00
LOJA 2 DESCARREGAR CARRETA	0,4839	< 0,07	0,03687055	3,6552	0,0000	12,00
LOJA 2 DOCA 1	0,00000567	< 0,00	0,0000	0,00035866	0,0000	1,00
LOJA 2 DOCA 2	0,00002042	< 0,00	0,0000	0,00096164	0,0000	1,00
LOJA 2 DOCA 3	0,00004109	< 0,00	0,0000	0,00149987	0,0000	1,00
LOJA 2 DOCA 4	0,00006036	< 0,00	0,0000	0,00100754	0,0000	1,00
LOJA 2 FISCALIZACAO	0,01404381	< 0,00	0,00186294	0,04599344	0,0000	3,00
LOJA 2 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	2,5153	< 0,31	0,2859	14,4419	0,0000	51,00
LOJA 3 ABRIR CARRETA	0,02502294	< 0,00	0,00433679	0,0972	0,0000	3,00
LOJA 3 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	0,0958	< 0,01	0,0000	0,4826	0,0000	4,00
LOJA 3 DESCARREGAR CARRETA	0,8618	< 0,11	0,1245	4,0797	0,0000	9,00
LOJA 3 DOCA 1	0,00000714	< 0,00	0,0000	0,00039228	0,0000	1,00
LOJA 3 DOCA 2	0,00001132	< 0,00	0,0000	0,0004415	0,0000	1,00
LOJA 3 DOCA 3	0,00003894	< 0,00	0,0000	0,00106321	0,0000	1,00
LOJA 3 DOCA 4	0,00005666	< 0,00	0,0000	0,00139761	0,0000	1,00
LOJA 3 FISCALIZACAO	0,02253864	< 0,00	0,00577187	0,04887328	0,0000	3,00
LOJA 3 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	4,213	< 0,47	0,9037	17,5394	0,0000	42,00
MONTAGEM PALETES	0,4989	< 0,00	0,4562	0,5305	0,0000	2,00
REQUISITAR TRANSPORTE	174,68	< 1,23	153,33	192,01	0,0000	387,00

FONTE: Matos et. al (2019)

FIGURA 19 : Relatório do número de saídas de entidades por processo no cenário atual.

Processo - Número de Saídas

Número de Saídas	Média	Intervalo de Confiança	Média Mínima	Média Máxima
CARREGAMENTO CARRETA NA UL	35,2533	0,16	33,0000	38,00
LOJA 1 ABRIR CARRETA	11,1000	0,43	4,0000	17,00
LOJA 1 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	16,4670	0,21	0,00	5,00
LOJA 1 DESCARREGAR CARRETA	10,7200	0,42	4,0000	17,00
LOJA 1 DOCA 1	2,8667	0,27	0,00	9,00
LOJA 1 DOCA 2	2,9667	0,28	0,00	7,00
LOJA 1 DOCA 3	2,7333	0,26	0,00	8,00
LOJA 1 DOCA 4	2,5733	0,27	0,00	7,00
LOJA 1 FISCALIZACAO	11,1400	0,43	4,0000	17,00
LOJA 1 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	42,4133	1,70	16,0000	68,00
LOJA 2 ABRIR CARRETA	11,2133	0,47	3,0000	19,00
LOJA 2 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	2,2400	0,26	0,00	8,00
LOJA 2 DESCARREGAR CARRETA	10,6467	0,43	3,0000	18,00
LOJA 2 DOCA 1	2,8600	0,25	0,00	8,00
LOJA 2 DOCA 2	2,7733	0,25	0,00	8,00
LOJA 2 DOCA 3	2,8800	0,30	0,00	11,00
LOJA 2 DOCA 4	2,8067	0,26	0,00	8,00
LOJA 2 FISCALIZACAO	11,3200	0,47	3,0000	19,00
LOJA 2 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	41,7933	1,68	12,0000	68,00
LOJA 3 ABRIR CARRETA	11,4000	0,47	5,0000	21,00
LOJA 3 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	2,7533	0,29	0,00	9,00
LOJA 3 DESCARREGAR CARRETA	10,8333	0,44	4,0000	20,00
LOJA 3 DOCA 1	2,8267	0,26	0,00	7,00
LOJA 3 DOCA 2	2,9867	0,26	0,00	8,00
LOJA 3 DOCA 3	2,7933	0,26	0,00	8,00
LOJA 3 DOCA 4	2,9267	0,26	0,00	7,00
LOJA 3 FISCALIZACAO	11,5467	0,47	5,0000	21,00
LOJA 3 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	42,2867	1,64	16,0000	73,00

FONTE: Matos et. al (2019)

FIGURA 20 : Relatório do número de saídas de entidades por processo no cenário proposto.

Processo - Número de Saídas

Número de Saídas	Média	Intervalo de Confiança	Média Mínima	Média Máxima
CARREGAMENTO CARRETA NA UL	185,7500	0,25	181,0000	191,0000
LOJA 1 ABRIR CARRETA	59,1667	1,00	41,0000	75,0000
LOJA 1 DEIXAR AREA DE	8,7200	0,43	2,0000	16,0000
LOJA 1 DESCARREGAR CARRETA	56,6200	0,96	40,0000	72,0000
LOJA 1 DOCA 1	14,8533	0,61	7,0000	26,0000
LOJA 1 DOCA 2	14,9733	0,62	6,0000	30,0000
LOJA 1 DOCA 3	15,1000	0,62	4,0000	25,0000
LOJA 1 DOCA 4	14,6200	0,58	6,0000	24,0000
LOJA 1 FISCALIZACAO	59,5933	1,01	41,0000	75,0000
LOJA 1 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	223,8400	3,75	160,0000	287,0000
LOJA 2 ABRIR CARRETA	59,7533	0,96	47,0000	77,0000
LOJA 2 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	11,9400	0,53	4,0000	24,0000
LOJA 2 DESCARREGAR CARRETA	56,9400	0,95	45,0000	74,0000
LOJA 2 DOCA 1	15,1133	0,54	7,0000	23,0000
LOJA 2 DOCA 2	14,8067	0,55	6,0000	24,0000
LOJA 2 DOCA 3	15,4133	0,58	8,0000	26,0000
LOJA 2 DOCA 4	14,9733	0,62	7,0000	25,0000
LOJA 2 FISCALIZACAO	60,3533	0,96	47,0000	77,0000
LOJA 2 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	224,2300	3,79	168,0000	296,0000
LOJA 3 ABRIR CARRETA	59,3467	0,91	44,0000	73,0000
LOJA 3 DEIXAR AREA DE TRANSITO LIVRE	14,3467	0,57	7,0000	23,0000
LOJA 3 DESCARREGAR CARRETA	55,8467	0,77	43,0000	66,0000
LOJA 3 DOCA 1	15,4600	0,61	7,0000	27,0000
LOJA 3 DOCA 2	14,6333	0,61	6,0000	27,0000
LOJA 3 DOCA 3	14,9533	0,59	6,0000	27,0000
LOJA 3 DOCA 4	14,9067	0,55	7,0000	23,0000
LOJA 3 FISCALIZACAO	60,0000	0,93	45,0000	74,0000
LOJA 3 PROCESSO DE ARMAZENAGEM	217,9900	2,94	166,0000	256,0000

FONTE: Matos et. al (2019)

5. CONCLUSÃO

Através da utilização do software de simulação Arena®, é possível a obtenção de uma visão imparcial e detalhada do processo, seus relatórios e indicadores, que disponibilizam dados importantes que permitem analisar os processos críticos dentro da organização aqui estudada. Contudo, embora os resultados indiquem uma real possibilidade de melhoria no processo, foge ao objetivo deste trabalho solucionar todos os problemas da empresa, que para tal, se faz necessário um estudo com cunho mais abrangente e acesso a outros tipos de dados.

REFERÊNCIAS

- BOWERSOX, Donald J. & CLOSS, David J. **Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento**. São Paulo: Atlas, 2001, 594 p.
- CHASE, R. B.; JACOBS, F. R.; AQUILANO, N. J. **Administração da Produção para a Vantagem Competitiva**. 10. ed. Porto Alegre, RS.: Bookman, 2004.
- Hall, 2008. Cap. 15, p. 247-270.
- FREITAS FILHO, P. J. **Introdução à modelagem e simulação de sistemas**. 2.ed. Florianópolis: Visual Books, 2008.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2007.
- MOHAN, M.; CHANDRA, S. Concept of queue clearance rate for estimation of equivalency factors at priority junctions. **Canadian Journal of Civil Engineering**. Toronto, Universidade de Toronto, v. 43, n. 7, p. 593-598, 2016
- MATOS, P. R. V; ROCHA-SOUSA, C. MORAIS, R. R. Estudo de Caso: Simulação aplicada no processo de recebimento e expedição de um hipermercado. *In: Logística e o diferencial nas organizações*. Organização: Julio César Mota, Renato Márcio dos Santos, Julio Cesar Raymundo. Belo Horizonte: Poisson, 2019, p. 51-60.
- MORESI, E. (organizador). **Metodologia da pesquisa**. Brasília: Universidade Católica de Brasília, v. 8, 2003.
- PIZZOLATO, Nélio D.; PINHO, Alexandre R. (2003) - A regionalização dos centros de distribuição como solução logística. **Tecnológica**, Ano VIII, n. 87, fev. 2003.
- PRADO, D. S. **Teoria das Filas e da Simulação**. Nova Lima (MG): INDG, 2006.
- PRADO, D. **Usando o Arena em simulação**. 3 ed. Belo Horizonte: Editora Falconi, 2010.
- TAHA, H. A. Sistemas de Filas. *In: TAHA, H. A. Pesquisa Operacional*. Ed. 8. São Paulo: Person Prentice